

LETRAMENTO CIENTÍFICO NO CONTEXTO DA LITERATURA INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.8137380

Amanda das Mercês Oliveira Flor¹; Fabio Colins²

¹profa.amandaflor@gmail.com. Especialista em Ensino de Matemática nas Séries Iniciais, Universidade Federal do Pará.

²fabicolins@ufpa.br. Doutor em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará.

RESUMO: A sociedade atual está organizada em torno do desenvolvimento científico e tecnológico, contudo o avanço da ciência tem trazido desequilíbrio socioambiental. Desse modo, faz-se necessário discutir com as crianças, mesmo nos anos iniciais de escolarização, esses problemas de ordem científica, social e ambiental. Para isso, o professor que ensina ciências na educação básica pode, por meio do texto literário, trazer para a sala de aula temas como poluição, alimentação saudável etc. Nestes termos, este texto tem como objetivo compreender a importância da literatura infantil para o processo de letramento científico de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e do tipo bibliográfica. Os resultados e discussões foram tecidas a partir da análise interpretativa da obra literária intitulada *A Poluição tem Solução!*. Portanto, pode-se inferir que o texto literário possibilita ampliar o nível de letramento das crianças, sobretudo, no que se refere à ampliação da capacidade de o sujeito compreender e interpretar o mundo em que vive e atua.

Palavras-chave: Letramento Científico; Literatura Infantil. Poluição.

INTRODUÇÃO

O avanço científico tem influenciado no comportamento das pessoas de um modo geral. Porém, nem sempre as escolas têm acompanhado essa mesma evolução científica. Partindo desse pressuposto, o ensino de ciências, principalmente, nos anos iniciais do ensino fundamental, precisa considerar a construção desse conhecimento como um processo de compreender o mundo (MORAIS & ANDRADE, 2009). Pois, os alunos em processo de letramento científico precisam ter entendimento de como se dá o fazer científico e a relação entre os seres humanos e a natureza. Dessa maneira, o docente pode recorrer à literatura infantil como ferramenta de letramento, haja vista que o texto literário possibilita discutir com as crianças diversos temas socioambientais, como a poluição.

Sobre o letramento científico, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), principal documento normativo que orienta a construção dos currículos, os projetos pedagógicos das escolas e as práticas docentes, destaca que nos anos iniciais de escolarização o letramento científico consiste na “capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência” (BRASIL, 2017, p. 273). Assim, aprender ciências por meio do texto literário – veículo de informação e comunicação de ideias científicas – promove a formação de indivíduos capazes de refletir, argumentar e interagir com o mundo que os rodeiam e pode torná-los agentes de modificações na sociedade em que vivem.

A literatura infantil pode estabelecer uma ponte entre os conceitos e os procedimentos científicos, pois a construção do saber científico a partir do texto literário possibilita um universo de relações produzidas historicamente pela sociedade. Essas relações implicam em

mudanças de postura pedagógica dos professores que ensinam ciências na Educação Básica. Assim, o ensino de ciências por meio da leitura de livros literários com temas científicos pode proporcionar aos estudantes transitar entre saberes e áreas disciplinares diferentes, pois o caráter interdisciplinar pode ser a base de um letramento científico crítico.

Nestes termos, este texto tem como objetivo compreender a importância da literatura infantil para o processo de letramento científico de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Segundo Nigro (2012), a leitura deve ser considerada como um componente fundamental no processo de letramento científico das crianças. Portanto, sugere-se – a partir da obra *Poluição tem Solução!*, de Guca Domênico – atividades de leitura para o processo de letramento científico.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa que faz parte do subprojeto de pesquisa¹ intitulado “*Metodologias Interdisciplinares de Alfabetização Baseadas em Evidências da Neurociência Cognitiva*” compreende que os processos evolutivos da aprendizagem da lectoescrita e da Cognição Numérica (CogN) têm sido um dos principais interesses da Neurociência Cognitiva. Portanto, trata-se de uma investigação qualitativa do tipo bibliográfica.

A obra analisada chama-se *Poluição tem Solução!*, de Guca Domênico (2009) e ilustrações de Adriana Ortiz. Esse livro aborda um problema mundial, a poluição. Em tempos de efeito estufa e aquecimento global, é possível viver num mundo livre da poluição? Este livro mostra, através da história de Nando, um menino de sete anos, que a consciência ecológica começa cedo, e que todos os seres humanos são responsáveis diretos pela degradação do meio ambiente. Como diz na história, “[...] a poluição nasce pequena. Todo mundo aumenta um pouco, e o pouco de todo mundo faz o pouco virar muito” (DOMÊNICO & ORTIZ, 2009, p. 10-11).

Para o trabalho integrado entre ciências e literatura infantil, recorreu-se à proposta didática de Solé (1998). Para a autora, as atividades de leitura devem ser bem planejadas e com objetivos bem definidos: ler para obter uma informação; ler para seguir instruções; ler para aprender; ler para revisar um escrito próprio; ler por prazer; ler para comunicar um texto a um auditório; ler para praticar a leitura em voz alta; ler para verificar o que se compreendeu etc. Portanto, diferentes modalidades de leitura podem ser utilizadas, em distintas situações, frente a um mesmo tipo de texto, por exemplo, um mesmo material informativo científico pode ser lido para se obter uma informação global, para se buscar um dado específico ou para aprofundar um aspecto determinado do tema sobre o qual se está escrevendo. Para isso, as atividades de leitura dos anos iniciais do ensino fundamental precisam ser organizadas em três etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura, conforme apresentadas nos resultados e discussões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para início de trabalho, o professor pode iniciar, pela exploração da capa do livro, o processo de pré-leitura por meio de questionamentos do tipo: a) *Quem escreveu a história?* b) *Quem ilustrou a história?* c) *Qual o nome do livro que vamos ler?* d) *Quando o livro foi publicado?* e) *Qual o local de publicação do livro?* Em seguida, solicitar aos alunos que façam um desenho que represente o conceito de poluição. Além do desenho, pedir para escrever uma frase sobre o que foi desenhado. Caso os alunos tenham dificuldade para escrever a frase, o

¹ Este projeto está vinculado ao Projeto “Temas Emergentes na Formação de Professores que Ensinam Matemática”, sob a coordenação do doutor Tadeu Oliver Gonçalves, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal do Pará (PPGEM/UFPA).

professor pode ser o escriba. Para finalizar essa etapa, organizar na sala de aula um varal para que os alunos fixem seus trabalhos e falem sobre eles.

Depois que os alunos discutirem e apresentarem suas ideias e hipóteses sobre o que será tratado no livro, chega-se ao momento da aula em que as previsões serão refutadas ou confirmadas. O docente desenvolve as atividades de leitura propriamente dita do texto. Agora, o professor realiza a leitura do livro e explora as imagens. Ao mostra as ilustrações às crianças, pode-se fazer perguntas sobre o tipo de poluição que a imagem sugere, finalizando com a explicação oral das expressões *RUM... RUM... RUM; BI-BI-BI; ZUM! CCCRRR*. Assim, nessa atividade os alunos, por meio da leitura da imagem, podem retirar informações explícitas no texto.

Para finalizar a proposta didática, sugere-se que o professor realize uma roda de conversa a partir do seguinte questionamento: *Quanto tempo dura meu lixo?* A obra possibilita discutir sobre as diversas poluições: poluição do ar, poluição sonora, poluição das ruas, poluição dos rios etc. Desse modo, esse trabalho didático pode “contribuir com a formação de homens e mulheres críticos, que compreendam a necessidade de estabelecer uma nova dinâmica de relação com o seu ambiente” (BARROS, 2009, p. 7).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A referida pesquisa, ainda em andamento, tem mostrado que o uso do texto literário no processo de letramento científico pode promover um ensino de ciências crítico, mas que para isso os educadores precisam estar preparados para lidar com as diversas temáticas em sala de aula. Além disso, compreender que, conforme discutido na BNCC, “apreender ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania” (BRASIL, 2017, p. 321). Nesse sentido, conhecimento científico e conhecimento literário podem ser trabalhados de maneira integrada nos anos iniciais do ensino fundamental.

REFERÊNCIAS

BARROS, Maria de Lourdes Teixeira. **Educação ambiental no cotidiano da sala de aula: um percurso pelos anos iniciais**. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 2009.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base**. Secretaria de Educação Básica. Brasília: SEB/MEC, 2017.

DOMENICO, Guca. ORTIZ, Adriana. **A poluição tem solução!** São Paulo: Volta e Meia, 2009.

MORAIS, Marta Bouissou. ANDRADE, Maria Hilda de Paiva. **Ciências: ensinar e aprender**. Belo Horizonte: Dimensão, 2009.

NIGRO, Rogério G. **ciências: soluções para dez desafios do professor**. São Paulo: Ática, 2012.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura**. Porto Alegre: Artmed, 1998.